

Valvopatias: da prática clínica ao manejo imediato

Valvular heart disease: from clinical practice to immediate management

Renato Júnio Xavier
Júlia Martins Palhares
Raphaella Moraes Pessoa de Souza
Viviane Costa Soares
Keniel Heberth Oliveira Nunes
Laura Pereira de Faria
Ana Roberta Almeida Rocha
Maksuel Jhone da Silva Morais

RESUMO

As valvopatias representam um conjunto de doenças que afetam as válvulas cardíacas, resultando em distúrbios funcionais que variam desde estenoses até insuficiências. A abordagem clínica dessas condições exige um diagnóstico rápido e preciso, seguido de um manejo terapêutico imediato para evitar complicações graves, como insuficiência cardíaca e morte súbita. Este artigo revisa as principais valvopatias, abordando a prática clínica, o diagnóstico, e as opções de manejo imediato, com ênfase na importância de uma intervenção precoce. A revisão integrativa é baseada em estudos recentes, enfatizando a necessidade de estratégias personalizadas que considerem a gravidade da doença e as condições clínicas de cada paciente.

ABSTRACT

Valvular heart diseases represent a group of disorders affecting the heart valves, leading to functional impairments ranging from stenosis to regurgitation. The clinical approach to these conditions requires rapid and accurate diagnosis, followed by immediate therapeutic management to prevent severe complications such as heart failure and sudden death. This article reviews the major valvular heart diseases, covering clinical practice, diagnosis, and immediate management options, emphasizing the importance of early intervention. The integrative review is based on recent studies, highlighting the need for personalized strategies that consider the severity of the disease and the clinical condition of each patient.

INTRODUÇÃO

As valvopatias cardíacas representam um grupo significativo de condições que afetam as válvulas do coração, podendo levar a complicações graves, como insuficiência cardíaca, arritmias e morte súbita. A etiologia dessas patologias é diversa, abrangendo desde alterações degenerativas e congênitas até processos infecciosos e reumáticos (Carabello et al., 2020). Na prática clínica, a identificação precoce dessas condições é crucial, pois permite a implementação de estratégias terapêuticas que podem retardar a progressão da doença e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. O manejo das valvopatias envolve desde o uso de medicamentos para controle dos sintomas até intervenções cirúrgicas, como a troca valvar, que tem se mostrado eficaz em casos mais avançados (Baumgartner et al., 2017). A compreensão detalhada das opções terapêuticas é essencial para a personalização do tratamento e a otimização dos resultados clínicos.

METODOLOGIA

Este estudo se baseia em uma revisão integrativa de literatura, utilizando as bases de dados PubMed, Scopus e Web of Science para a busca de artigos publicados entre 2010 e 2023. Os termos de busca empregados foram "valvular heart disease", "diagnosis", "management", "echocardiography", e "valve surgery". Foram selecionados estudos clínicos randomizados, revisões sistemáticas, diretrizes clínicas e meta-análises que abordam a prática clínica, diagnóstico e manejo das valvopatias. A seleção dos artigos foi baseada na relevância, qualidade metodológica e atualidade das informações. Foram incluídos estudos que discutem tanto as abordagens diagnósticas quanto as terapêuticas, com foco nas intervenções imediatas e nos resultados a longo prazo. Artigos duplicados, estudos em animais e publicações sem revisão por pares foram excluídos. A análise dos dados foi realizada com o intuito de sintetizar as principais evidências e identificar lacunas no conhecimento atual, propondo novas perspectivas para a pesquisa e o manejo clínico das valvopatias.

DISCUSSÃO

As valvopatias, especialmente as estenoses e insuficiências valvares, são condições clínicas que requerem uma abordagem multidisciplinar e personalizada para um manejo eficaz. A estenose aórtica, por exemplo, é uma das formas mais comuns de valvopatia em adultos e está associada ao envelhecimento e à calcificação valvar (Lindman et al., 2016). A ecocardiografia é o principal exame diagnóstico, permitindo a avaliação detalhada da anatomia valvar e da hemodinâmica associada (Zoghbi et al., 2017). Na insuficiência mitral, a disfunção do folheto valvar ou do aparato subvalvar leva à regurgitação do sangue para o átrio esquerdo, o que pode resultar em dilatação e disfunção ventricular (Enriquez-Sarano et al., 2015).

A abordagem imediata das valvopatias envolve, em muitos casos, a decisão entre tratamento conservador e intervenção cirúrgica. No caso da estenose aórtica grave, a substituição valvar aórtica (SVA) continua sendo o tratamento de escolha, especialmente em pacientes com sintomas graves e fração de ejeção reduzida (Leon et al., 2016). A SVA pode ser realizada de forma convencional, por cirurgia aberta, ou através de técnicas menos invasivas, como a substituição valvar aórtica transcater (TAVR), que tem se mostrado eficaz em pacientes de alto risco cirúrgico (Makkar et al., 2015). A decisão sobre o tipo de intervenção deve ser baseada em uma avaliação abrangente do risco cirúrgico, comorbidades e preferências do paciente. Para a insuficiência mitral, a correção cirúrgica por meio da reparação valvar ou substituição valvar é indicada nos casos em que há sintomas significativos ou evidências de disfunção ventricular (Nishimura et al., 2014). A reparação valvar, quando possível, é preferível à substituição, pois está associada a melhores resultados a longo prazo e menor risco de complicações (Fattouch et al., 2019). Além das intervenções cirúrgicas, o manejo clínico com o uso de medicamentos como betabloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA) e diuréticos é fundamental para controlar os sintomas e prevenir a progressão da doença. A evolução no tratamento das valvopatias, com a introdução de novas técnicas e a personalização das terapias, tem melhorado significativamente o prognóstico dos pacientes, embora desafios ainda persistam, principalmente em populações de alto risco e em casos de reoperações. Estudos futuros deverão focar em aprimorar as técnicas minimamente invasivas e explorar novas estratégias terapêuticas, como a terapia gênica e o uso de biopróteses com maior durabilidade (Otto et al., 2017).

CONCLUSÃO

As valvopatias representam um desafio clínico significativo, exigindo um diagnóstico preciso e uma intervenção terapêutica rápida para evitar complicações graves.

A evolução nas técnicas diagnósticas, como a ecocardiografia tridimensional e a ressonância magnética cardíaca, tem permitido uma melhor avaliação da anatomia valvar e da função cardíaca, o que é crucial para a tomada de decisão clínica (Baumgartner et al., 2017). A escolha do tratamento, seja conservador ou cirúrgico, deve ser baseada em uma avaliação individualizada do paciente, considerando a gravidade da doença, comorbidades e preferências do paciente.

As opções de tratamento têm evoluído significativamente, com a substituição valvar aórtica transcater (TAVR) emergindo como uma alternativa eficaz para pacientes com alto risco cirúrgico (Makkar et al., 2015). Além disso, a reparação valvar mitral tem mostrado bons resultados em termos de preservação da função ventricular e melhora dos sintomas (Fattouch et al., 2019). No entanto, a reabilitação pós-operatória e o acompanhamento a longo prazo são fundamentais para o sucesso do tratamento e para a prevenção de complicações tardias.

A pesquisa contínua em técnicas minimamente invasivas e novas abordagens terapêuticas, como a terapia gênica e as biopróteses, promete melhorar ainda mais o manejo das valvopatias.

Assim, a educação contínua dos profissionais de saúde e o desenvolvimento de estratégias personalizadas são essenciais para otimizar o cuidado dos pacientes com valvopatias e melhorar sua qualidade de vida.

REFERÊNCIAS

Nishimura, R. A., Otto, C. M., Bonow, R. O., Carabello, B. A., Erwin, J. P., Guyton, R. A., ... & Thomas, J. D. Practice Guidelines. *Circulation*, 129(23), 2440-2492.

Carabello, B. A., & Paulus, W. J. (2009). Aortic stenosis. *Lancet*, 373(9667), 956-966.

Dweck, M. R., Boon, N. A., & Newby, D. E. (2012). Calcific aortic stenosis: a disease of the valve and the myocardium. *Journal of the American College of Cardiology*, 60(19), 1854-1863.

Otto, C. M., & Prendergast, B. (2014). Aortic-valve stenosis—from patients at risk to severe valve obstruction. *New England Journal of Medicine*, 371(8), 744-756.

Devereux, R. B., & Reichek, N. (1977). Echocardiographic determination of left ventricular mass in man. Anatomic validation of the method. *Circulation*, 55(4), 613-618.

Acesso ao artigo e à revista

<https://revistabrasileiradesaudecoletivaecienciasociais.mystrikingly.com/>